

TÍTULO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17835177

AUTORES: JOANA DAYSE DA ROCHA PORTELA ANDRADE, ERILAINE DE FREITAS CORPES, SANDRA MACHADO LIRA, KARINE DE CASTRO BEZERRA, MARIA CRISTIANE DA SILVA NOGUEIRA, YURY TAVARES DE LIMA, GEISY LANNE MUNIZ LUNA, FRANCISCO NILSON MACIEL MENDONÇA FILHO

INTRODUÇÃO: O PROCESSO DE REGULAÇÃO DE PACIENTES EXIGE FERRAMENTAS QUE ASSEGUREM O BOM ANDAMENTO DAS ETAPAS, SENDO OS PROTOCOLOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA ORIENTAR CONDUTAS EM DIFERENTES FASES DE UM AGRAVO À SAÚDE. A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DA CLÍNICA MÉDICA NAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA (CRU) É FUNDAMENTAL PARA PADRONIZAR AÇÕES NO ESTADO E APRIMORAR PROCESSOS DE TRABALHO. VISANDO CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESSES PROTOCOLOS, FOI CRIADO UM CURSO ESTRUTURADO COM MATRIZ EDUCACIONAL ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DA ÁREA. **OBJETIVO:** CAPACITAR MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA DESENVOLVER PROTOCOLOS CLÍNICOS VOLTADOS ÀS CRU DO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL. **MÉTODOS:** RELATO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CURSO DE 180 HORAS, REALIZADO ENTRE NOVEMBRO DE 2024 E MAIO DE 2025, COM ABORDAGEM BASEADA EM COMPETÊNCIAS. O CONTEÚDO FOI ESTRUTURADO EM OBJETIVOS COGNITIVOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS À CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS. UTILIZARAM-SE METODOLOGIAS ATIVAS COMO AULAS INTERATIVAS, APRENDIZAGEM COLABORATIVA, ROLE PLAYING, DISCUSSÕES EM GRUPO, FÓRUMS VIRTUAIS E TREINAMENTO EM SOFTWARES DE REVISÕES SISTEMÁTICAS. TUTORES CAPACITADOS OFERECERAM ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO, APÓS PASSAREM POR FORMAÇÃO ESPECÍFICA. **RESULTADOS:** A MATRIZ EDUCACIONAL, PAUTADA EM ESTRATÉGIAS PARTICIPATIVAS, FAVORECEU A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS, A TOMADA DE DECISÕES COLABORATIVAS E A COMPREENSÃO DA REALIDADE DAS CRU. AS METODOLOGIAS ATIVAS INTEGRADAS AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS POSSIBILITARAM QUE OS PARTICIPANTES ADQUIRISSEM HABILIDADES PRÁTICAS PARA ELABORAR PROTOCOLOS EFICAZES E PADRONIZADOS. OS ALUNOS PRODUZIRAM PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA OS PRINCIPAIS AGRAVOS ATENDIDOS NAS CRU. A AVALIAÇÃO CONTÍNUA MOSTROU AVANÇO SIGNIFICATIVO NAS COMPETÊNCIAS, ESPECIALMENTE NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO. O USO DE SOFTWARES DE REVISÕES SISTEMÁTICAS FORTALECEU A BASE CIENTÍFICA DOS DOCUMENTOS, ALINHANDO-OS ÀS MELHORES PRÁTICAS. **CONCLUSÃO:** O CURSO ATINGIU SEUS OBJETIVOS, CAPACITANDO PROFISSIONAIS PARA ELABORAR PROTOCOLOS CLÍNICOS E APRIMORANDO PRÁTICAS NAS CRU POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E METODOLOGIAS ATIVAS.

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR; EMERGÊNCIAS; EDUCAÇÃO CONTINUADA.